

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

hurmat va xavfsizlik hissi oshgani sayin sinf iqlimi barqarorlashadi, o'qituvchi-o'quvchi o'rtasida ishonch mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayrullaev T. Psixologiya va ta'lim - Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2009. 93-b.
2. Shamsiddinov X. Pedagogik psixologiya - Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. 2017. 81-b.
3. Mirzaahmedov D. Pedagogik ta'limning asoslari - Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi nashriyoti. 2005. 117-b.
4. Sultonov B. Ta'limda emotsional intellektning roli - Toshkent: Ma'naviyat va ma'rifat nashriyoti. 2018. 58-b.
5. Augusto Landa, JM., Martos, MP., Lopez-Zarafa, E. (2010). 'Emotional intelligence and the personality traits as predictors of psychological well-being in Spanish undergraduates', *Social Behavior and Personality: An International Journal*, Vol. 38 No. 6, pp. 783-793.
6. Goncalves, G., Reis, M., Sousa, C., Santos, J., Ramos-Organbidez, A., Scott, R.P., and Scott, P. (2016). 'Cultural intelligence and conflict management styles', *International Journal of Organizational Analysis*, Vol. 24 No. 4, pp. 725-742.

UO'K: 378.013.3:34

IJTIMOYIY SHERIKCHILIKNING MAZMUNI <https://zenodo.org/records/17070988>

Shamsudinova Malika Ulug'bek qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ijtimoiy sheriklik tushunchasi, uning ustunliklari, jamiyat va davlat uchun nechog'liq ahamiyatli ekanligi haqida so'z yuritiladi. Ijtimoiy sheriklikning jamiyatga o'tkazgan ta'siri, ijtimoiy sheriklik haqida bir qancha olimlarning fikrlari ham mazkur maqolada keltirib hamda izhohlab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *shiriklik, jamiyat, ijtimoiy sheriklik, tushuncha, nodavlat notijorat tashkilotlar, davlat.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается понятие социального партнерства, его реальные преимущества и значение для общества и государства. Также в статье рассматривается влияние этой формы партнерства на судьбу общества в настоящем и прошлом, а также приводятся обоснованные мнения ряда ученых об этом обществе.*

Ключевые слова: *партнерство, общество, социальное партнерство, концепция, негосударственные некоммерческие организации, государство.*

Abstract. *This article discusses the concept of social partnership, what advantages it actually has, how important it is for society and the state. The impact that this form of partnership has had on the fate of society in the present and past, and the reasonable opinions of a number of scientists about this society are also presented and explained in this article.*

Keywords: *partnership, society, social partnership, concept, non-governmental non-profit organizations, state.*

Jamiyat rivojlanish jarayonini boshdan kechiribdiki, turli xil yuksalish va oldinga intilish uchun hamkorlik ko'rinishlarini sinab ko'rgan. Ularning hammasi jamlanganda ijtimoiy sheriklik dep atalgan yakdil tizim paydo bo'ladi. Tarix asrlar davomida katta ijtimoiy guruhlar o'rtasida doimo ziddiyatlar mavjud bo'lgani, bu ziddiyatlar ko'p qon to'kilishlarni keltirib chiqargani, insonlar hukmron sinflar tomonidan ayovsiz bostirilganidan guvohlik beradi. Tarixda hukmron sinflarning eziluvchi sinflarga yon bosishlari ham kuzatilgan. Lekin bu yon bosishlar ma'lum manfaatga ega bo'lib taktik maqsadlarda vaqtdan yutish yoki ilojsizlik tufayli yuz bergan.

Tarixda sinflarning manfaatlarini uyg'unlashtirishga chaqiriqlar ham bo'lgan, lekin ana shunday uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan mafkuralar bo'lmagan. Ijtimoiy sheriklik sinfiy ziddiyatlarni yumshatish, manfaatlarning uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan mafkura edi. Bu mafkuraning kelib chiqishiga asosiy sabab mehnat sohasidagi munosabatlar edi va bu mafkura birinchi navbatda mehnat munosabatlarini tartibga solish maqsadida yaratildi. Keyinchalik bu mafkura rivojlandi va boyitildi. Mustaqil O'zbekiston misolida ijtimoiy sheriklik nafaqat mehnat munosabatlarini, balki jamiyatdagi mavjud munosabatlarning katta qismini tartibga solish vazifasini bajara boshladi.

Insoniyat tarixida buyuk rol o'ynagan ijtimoiy sheriklik kabi hamkorlikning bu turi Mustaqil O'zbekistonda hayotga keng tatbiq etilmoqda. U hayotga nafaqat tatbiq etilish bilan birga, balki uning nazariy asoslari boyitildi va amaliy jihatlari rivojlantirildi. Shu o'rinda ijtimoiy sherikchilik tushunchasiga ta'rif berib o'tish joiz:

Ijtimoiy sheriklik - davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini, shu jumladan, tarmoq, hududiy dasturlarni, shuningdek normativ-huquqiy hujjatlarni hamda fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo'lgan boshqa qarorlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish borasidagi hamkorligidir. Davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari ijtimoiy sheriklik sub'ektlaridir. 2014-yil 28-avgustda qabul qilingan "Ijtimoiy sherikchilik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuning 5-moddasiga binoan ijtimoiy sherikchilikning asosiy sohalari quyidagilar:

- aholini ijtimoiy muhofaza qilish, qo'llab-quvvatlash va uning ijtimoiy faolligini oshirish;
- aholining bandligini ta'minlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, fermerlikni rivojlantirish;
- atrof muhitni, aholining sog'lig'ini muhofaza qilish va sog'lom turmush tarzini qaror toptirish;
- har tomonlama barkamol va sog'lom yosh avlodni shakllantirish, yoshlarga bilim berish, ularni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash va kasbga yo'naltirish;
- onalik va bolalikni, shuningdek xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, ularning mamlakat ijtimoiy-siyosiy, sotsial-iqtisodiy, madaniy hayotida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash, sog'lom oilani shakllantirish;
- fan, ta'lim, axborotlashtirish, madaniyat va sportni rivojlantirish;
- aholining huquqiy bilimlari, huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolik jamiyati va demokratik huquqiy davlat asoslarini mustahkamlash;
- millatlararo, madaniyatlararo totuvlik va fuqarolar totuvligi g'oyalarini mustahkamlash, ko'p asrlik, an'anaviy ma'naviy-axloqiy hamda tarixiy-madaniy qadriyatlarni tiklash va saqlash;
- iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish;
- jamiyatda korruptsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish [1].

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab Birinchi Prezident Islom Karimov tomonidan "Kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari" shiori o'rtaga tashlandi. Kuchli jamiyat esa fuqarolik jamiyatidir. Islom Karimovning "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish" Konsepsiyasida ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi qonunni qabul qilish zarurati to'g'risida so'z yuritilar ekan, jumladan shunday deyiladi: "Fuqarolik jamiyati institutlarining yanada rivojlanishiga erishish, amalga

oshirilayotgan islohotlarimizning ochiq-oshkoraligi va samaradorligini ta'minlashda, ularning rolini kuchaytirishda "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qonunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirish, gumanitar muammolarni hal etish, mamlakatimiz aholisi turli qatlamlarining huquq va erkinliklari, manfaatlarini himoya qilishda nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat tuzilmalari bilan o'zaro munosabatlaridagi aniq chegaralarni belgilash va tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish kabi masalalar bo'yicha huquqiy normalar ko'zda tutilishi darkor" [2].

Konsepsiyasida "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunni qabul qilish zarurati haqida gapirilar ekan, asosiy e'tibor fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratiladi. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan falsafa, sotsiologiya, siyosatshunoslik va boshqa fanlarga oid adabiyotlarda asosiy e'tibor fuqarolik jamiyati institutlarining mohiyati, miqdori, funksiyalari kabi masalalarga qaratilgan. Bunday institutlar fuqarolik jamiyatining negizini tashkil qiladi. Biroq negizning o'zi fuqarolik jamiyati, degani emas. Bunday institutlarning soni o'n minglab va yuz minglab bo'lsa ham fuqarolik jamiyati qurilib qolmaydi. Fuqarolik jamiyati vujudga kelishi uchun ana shu institutlar davlat hokimiyati organlari va biznes vakillari o'rtasida sheriklik munosabatlari bo'lishi shart. Shu ma'noda aytish mumkinki, ijtimoiy sheriklik fuqarolik jamiyatiga olib boradigan asosiy yo'ldir. Konsepsiyada ijtimoiy sheriklikning hozirgi kundagi asosiy funksiyasi ko'rsatib berildi va bu O'zbekiston Respublikasining "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunida o'zining to'la ifodasini topdi.

Ijtimoiy sheriklik nazariyasida aniqlik va yangiliklar kiritilishi bilan bir qatorda amaliy soha ham mazkur rivojlantirildi. Bunday rivojlantirish ijtimoiy sheriklik sub'yektlari doirasini kengaytirish va ularning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish shaklida amalga oshirildi. Xolislik taqozosiga ko'ra qayd etish lozimki, XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ijtimoiy sheriklikka nisbatan "sektorlar o'zaro ta'sir" nazariyasi ham vujudga keldi. Bu nazariya tarafdorlari ijtimoiy sheriklikni mehnat munosabatlari doirasidan tashqariga olib chiqishdi. Unga ko'ra ijtimoiy sheriklik sub'yektlari bo'lgan davlat, fuqarolik jamiyati institutlari va biznes vakillari ijtimoiy masalalarni hal qilishda hamkorlik qilishlari lozim. Mazkur nazariya tarafdorlari har uch sektor vakillarining ijtimoiy masalalarni hal qilishda o'zaro tortishuv va munozaralar jarayonida konsensusga kelib faoliyat yuritishlarini nazarda tutadi. O'zbekistonda ijtimoiy sheriklik sub'yektlari o'zaro munosabatlarining yangicha shakli vujudga keldi. Bu shakl tomonlarning o'zaro raqobatiga emas, o'zaro yordam va hamkorligiga asoslanadi. Tomonlarning mana shunday munosabati ijtimoiy sheriklikning sinergiya effektini vujudga keltirishiga olib keldi.

Mustaqillikning ilk yillarida ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq qilingan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar o'zbek modelining asosiy tamoyillaridan biri-davlatning bosh islohotchi ekani ijtimoiy sheriklik sohasida ham o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatdi. Ushbu yillarda yillarda sho'rolar tuzumi davrida ijtimoiy tashabbuslari bo'g'ilgan va shunday vaziyatga ko'nikib qolgan aholining tafakkur tarzini o'zgartirish zarur edi. Mustabid tuzum davrida odamlar ijtimoiy sheriklik to'g'risida bilim olish va ko'nikmalar hosil qilish imkoniga ega emas edilar. Chunki u davrlarda ijtimoiy fanlar bo'yicha chop etilgan adabiyotlarda bu mavzu umuman tilga olinmas, olingan paytlarda esa faqat tanqidiy nuqtai nazardan yoritilar edi.

Sho'rolar davri ijtimoiy-gumanitar fanlarida ijtimoiy sheriklik g'ayri ilmiy nazariya sifatida baholanar edi. Ana shunday kayfiyatda tarbiyalangan odamlar ijtimoiy sheriklik munosabatlariga mustaqillik qo'lga kiritilgandan keyin ham kirishib ketishlari qiyin kechdi.

Shuni hisobga olib davlat tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlari qo'llab-quvvatlana boshladi. Davlat dastavval fuqarolik jamiyati institutlari erkin harakat qilishlari uchun me'yoriy-huquqiy bazani tayyorladi. Bu haqda Birinchi Prezident Konsepsiyasida shunday deyiladi: "Aytish kerakki, fuqarolik jamiyati institutlari tizimida nodavlat notijorat tashkilotlarni tobora rivojlantirish, ularning mustaqil ish yuritishi va chinakam mustaqilligini ta'minlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, faoliyatini tashkiliy-huquqiy, moddiy-texnikaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratilgan "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etdi [3].

"Jamoat fondlari to'g'risida"gi, "Homiyluk to'g'risida"gi qonunlar, "O'zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlari rivojlanishiga ko'maklashish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaror va boshqa qator hujjatlar qabul qilindi va ular fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy faolligini kuchaytirishda muhim omil vazifasini bajarmoqda [4].

Davlat fuqarolik jamiyati institutlari erkin harakat qilishlari uchun me'yoriy-huquqiy bazani tayyorlash bilan bir qatorda ularga iqtisodiy jihatdan ko'mak berishni ham kuchaytirib bordi. NNTlarga ko'rsatilayotgan ko'mak davlatning iqtisodiy salohiyati oshishi bilan birga kuchayib bordi. Bu ko'mak keyingi birnecha yil davomida ayniqsa salobatli bo'ldi.

Davlatning NNTlarga har tomonlama ko'mak ko'rsatayotganining sabablaridan biri shundaki, NNTlarning asosiy maqsadi-aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish. Aholiga ijtimoiy xizmatni davlat idoralari ham ko'rsatadi. Lekin NNTlar tarkibi ixchamligi va bevosita aholi tashabbusi bilan tuzilgani sababli ularning xizmati tezkor va aniq manzilga qaratilgan bo'ladi. Bundan tashqari, NNTlar ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishga davlat byudjeti mablag'laridan tashqari xususiy sektor mablag'larini ham grantlar, xayriya ishlari, badallar, volontyorlar faoliyati shaklida jalb etish imkoniyatiga ega. O'zbekistonda davlat NNTlarning mana shu xususiyat va imkoniyatlarini hisobga olib har tomonlama yordam ko'rsatmoqda. Davlatning ko'magi grantlar, ijtimoiy buyurtmalar, subsidiyalar tarzida amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda ijtimoiy sheriklikning o'ziga xos xususiyatlari, maqsadlari va sub'yektlari "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunda mustahkamlab qo'yilgan. Mazkur Qonunning 3-bandida bu haqda shunday deyiladi: "Ijtimoiy sheriklik davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini, shu jumladan tarmoq, hududiy dasturlarni, shuningdek normativ-huquqiy hujjatlarni hamda fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo'lgan boshqa qarorlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish borasidagi hamkorligidir"[5].

Davlatning NNTlarga ko'rsatadigan ko'magi barqaror va salmoqli bo'lishini ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati Kengashlarining «Nodavlat notijorat tashkilotlarini, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qo'shma qarori ham alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Shu qaror asosida NNTlarga mo'ljallangan grantlar miqdori va ajratilayotgan mablag' hajmining ortib borishi fuqarolik jamiyati institutlarining tezroq oyoqqa turib olishlari va faolligining ortishida sezilarli rol o'ynamoqda. Mamlakatimizda ijtimoiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish sohasida olib borilayotgan ishlarga qisqacha ko'z yugurtirib chiqishning o'zi ham bu masalada jahon fani yaratgan nazariya yangi yondashuv bilan boyitilgani, uning bir qator jihatlari aniqlashtirilgani, mazkur soha amaliyoti esa jiddiy boyitilganidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ijtimoiy sherikchilik to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.09.2014 yildagi O'RQ-376-son makzur qonunning 5-moddasi
2. "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish" Konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 03.12.2010 yildagi 116-II-son
3. "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 03.01.2007 yildagi O'RQ-76-son
4. "Homiylilik to'g'risida". Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 28-fevralda qabul qilingan Senat tomonidan 2007-yil 29-martda ma'qullangan
5. <https://lex.uz/acts/-1711871>

УДК 378.147

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕХА ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТАХ <https://zenodo.org/records/17070994>

Баранова Татьяна Анатольевна,
Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Статья посвящена анализу влияния конфликтологической компетенции на эффективность транспрофессиональной деятельности будущих специалистов в междисциплинарных проектах. Обосновывается положение о том, что способность к продуктивному управлению конфликтами, неизбежно возникающими на почве междисциплинарных различий, является не вспомогательным, а центральным фактором достижения проектных целей. Определяются структурные компоненты конфликтологической компетенции, адекватные вызовам транспрофессионализма. Делается вывод о необходимости включения модулей по развитию конфликтологической компетенции в программы подготовки системы высшего профессионального образования.*

Ключевые слова: *конфликтологическая компетенция, транспрофессионализм, междисциплинарные проекты, управление транспрофессиональными конфликтами.*

Annotatsiya. *Maqola konfliktologik kompetentsiyaning fanlararo loyihalarda bo'lajak mutaxassislarining transprofessional faoliyati samaradorligiga ta'siri tahliliga bag'ishlangan. Ushbu pozitsiya fanlararo tafovutlar asosida muqarrar ravishda yuzaga keladigan nizolarni samarali boshqarish qobiliyati yordamchi emas, balki loyiha maqsadlariga erishishda markaziy omil ekanligi isbotlangan. Konfliktologik kompetentsiyaning tarkibiy qismlari aniqlangan, ular transprofessionalizm muammolariga mos keladi. Oliy kasbiy ta'lim tizimining o'quv dasturlariga konfliktologik kompetentsiyani rivojlantirish modullarini kiritish zarurligi to'g'risida xulosa chiqariladi.*

Kalit so'zlar: *konfliktologik kompetentsiya, transprofessionalizm, fanlararo loyihalar, transprofessional mojarolarni boshqarish.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the influence of conflictological competence on the effectiveness of students' transprofessional activities in interdisciplinary projects. It substantiates the position that the ability to productively manage conflicts that inevitably arise on the basis of interdisciplinary differences is not an auxiliary, but a central factor in achieving project goals. The structural components of conflictological competence are defined, adequate to the challenges of transprofessionalism. The conclusion is made about the need to include modules on the development of conflictological competence in the training programs of the higher professional education system.*

Key words: *conflictological competence, transprofessionalism, interdisciplinary projects, management of transprofessional conflicts.*

Современный профессиональный ландшафт характеризуется стремительным стиранием традиционных междисциплинарных границ, что порождает новую парадигму трудовой деятельности – транспрофессионализм.

